

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E EDUCAÇÃO

Possibilidades e Desafios da IA na Educação a Distância

DOI: [10.5281/zenodo.12806238](https://doi.org/10.5281/zenodo.12806238)

Fábio José de Araújo

Doutorando em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS) Mestre em Educação (Must University/Unicid).

Professor de Biologia na Seduc-CE.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8319967869081674>.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8529-1750>.

Anair Meirelles Quadrado

Mestra em Tecnologias Emergentes em Educação pela MUST University (2023)

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5853422935914655>.

Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-7006-1197>.

Ítalo Martins Lôbo

Doutorando em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS) Mestre em Educação (Must University/Unicid)

E-mail: italolobopsi@gmail.com; Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6749691611717421>.

Elisangela Fortes Teixeira

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3649889630871266>

E-mail: elyfortes@hotmail.com

Eduardo Sinedino de Oliveira

Mestrando em Psicologia Organizacional e do Trabalho Universidade Potiguar (UNP) Professor EBTT - IFRN

E-mail: eduardosinedino@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8599922737255605>

RESUMO

A utilização da Inteligência Artificial (IA) na educação, especialmente em cursos de educação a distância, tem se tornado cada vez mais comum devido às vantagens que essa tecnologia oferece. Entre esses benefícios, destacam-se a personalização do aprendizado e a interação com recursos inovadores. No entanto, é necessário enfrentar desafios e limitações, como a qualidade dos algoritmos de aprendizagem de máquina utilizados e o treinamento adequado dos professores para lidar com essa inovação tecnológica. É importante ressaltar que a IA não substitui o papel dos professores na educação. Pelo contrário, sua utilização deve ser responsável e transparente, maximizando seus benefícios e minimizando seus riscos. O objetivo deste trabalho consistiu em realizar uma análise das possibilidades da IA nos cursos de educação a distância por meio de uma revisão de literatura embasada em uma pesquisa bibliográfica. A revisão abrangeu três partes: a primeira, apresentada aqui, discute a relevância e os desafios da inserção da IA na educação a distância. As partes subsequentes contemplam uma reflexão detalhada sobre as vantagens, desvantagens e desafios dessa tecnologia, bem como uma aplicação prática em uma instituição brasileira. Com um planejamento cuidadoso e uma abordagem responsável, a inteligência artificial pode se tornar uma ferramenta poderosa para aprimorar a qualidade do ensino e da aprendizagem no contexto da educação a distância.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Educação a Distância. Algoritmos de aprendizagem. Ensino Personalizado.

ABSTRACT

The use of artificial intelligence in education, especially in distance education courses, has become increasingly common due to the advantages that this technology offers, such as the personalization of learning and interaction with innovative resources. However, it is necessary to face challenges and limitations, such as the quality of the machine learning algorithms used and the adequate training of teachers to handle this technology. Artificial intelligence does not replace the role of teachers in education, and it is important to ensure that its use is responsible and transparent, maximizing its benefits and minimizing its risks. The objective of this work is to carry out an analysis of the possibilities of artificial intelligence in distance education courses through a literature review carried out through a bibliographic research. This is the first part of the work. The second and third parts are intended for a reflection on the advantages, disadvantages, and challenges of inserting this technology in distance education and a practical application in a Brazilian institution. Finally, with careful planning and a responsible approach, artificial intelligence can be a powerful tool to improve the quality of teaching and learning in distance education.

Keywords: Artificial intelligence. Distance Education. Learning algorithms. Personalized Teaching.

INTRODUÇÃO

Com a crescente popularidade dos cursos de educação a distância (EAD), muitas instituições de ensino estão buscando formas de tornar a experiência de

aprendizado online mais eficaz e envolvente. Nesse contexto, a inteligência artificial (IA) tem ganhado destaque como uma tecnologia capaz de aprimorar a personalização do ensino e a interação entre alunos e professores em cursos online.

A IA pode ser empregada para coletar dados sobre o progresso dos alunos, suas preferências de aprendizado e outros fatores relevantes, adaptando o conteúdo do curso às necessidades individuais de cada estudante. Isso torna a aprendizagem mais eficiente e eficaz, permitindo que os alunos concentrem seus esforços nas áreas onde precisam de mais auxílio e acelerem seu progresso (Costa; Feitosa Filho e Júnior, 2019).

Além disso, a IA também automatiza tarefas administrativas, como fornecer feedback aos alunos, gerenciar o progresso do curso e responder a perguntas frequentes. Essa automação libera mais tempo para os professores se concentrarem em atividades essenciais, como a criação de conteúdo de qualidade e a oferta de orientação personalizada (Guerreiro e Barros, 2019).

O objetivo deste estudo é analisar as possibilidades da IA nos cursos de educação a distância por meio de uma revisão bibliográfica. Essa revisão sistemática e crítica da literatura permite identificar tendências, desafios e oportunidades relacionados ao uso da IA em EAD. Esta é a primeira parte do estudo.

As partes subsequentes discutirão as vantagens, desvantagens e desafios da aplicação da IA na educação a distância, bem como uma aplicação prática dessa tecnologia em uma instituição brasileira. Como exemplo, mencionaremos a plataforma de ensino adaptativo QMágico, que utiliza IA para personalizar o aprendizado dos alunos em tempo real. Essa abordagem foi adotada pelo Centro Superior de Tecnologia TecBrasil LTDA, no Rio Grande do Sul, como forma de combater a evasão de alunos matriculados nos cursos de EAD oferecidos pela instituição.

Em resumo, a inteligência artificial pode desempenhar um papel importante nos cursos de EAD, proporcionando uma experiência de aprendizado personalizada e aprimorando a qualidade da educação oferecida.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A inteligência artificial é um campo de estudo e pesquisa que busca criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, como aprender, raciocinar, perceber, tomar decisões e solucionar problemas. A IA é

baseada em técnicas e algoritmos que permitem que os sistemas processem grandes quantidades de dados e aprendam com eles, de forma a melhorar continuamente suas performances.

A IA tem sido cada vez mais utilizada em diversas áreas da sociedade, como educação, indústria, saúde, finanças, entre outras. Embora possua um grande potencial para melhorar a qualidade de vida das pessoas, a IA também apresenta desafios e riscos que precisam ser considerados, como a privacidade e a segurança dos dados, a transparência dos algoritmos, a discriminação algorítmica e o impacto no mercado de trabalho (Souza et al., 2019).

METODOLOGIA

O percurso metodológico adotado neste estudo foi o de uma Revisão de Literatura, para a qual foi realizada uma pesquisa bibliográfica. A base de dados utilizada para subsidiar este estudo foi a ferramenta de busca Google Acadêmico e o manual da Webcast da disciplina EDU612 - *Distance Learning Technologies and Applications* do curso de mestrado em Tecnologias Emergentes em Educação da Must University.

Para a pesquisa no Google Acadêmico, foi utilizado o termo "a inserção da Inteligência Artificial (IA) nos cursos à distância". Com base neste termo, foi possível realizar uma busca ampla, explorando diferentes combinações e refinando os resultados com filtros de data, relevância e outras categorias.

A partir da seleção dos artigos mais pertinentes e relevantes para este trabalho (tabela 01), foi realizada uma análise crítica do conteúdo, avaliando a qualidade e a validade dos estudos, identificando suas principais contribuições e limitações. Além disso, foi possível realizar uma síntese e uma comparação entre os diferentes trabalhos, a fim de identificar as principais tendências, lacunas e desafios na área de IA e sua inserção na educação a distância.

Tabela 01. Relação de trabalhos relacionados à temática deste estudo.

Autor(es)	Título	Ano
CEMIN, A., ELMOR JR, G., MAZZAROLLO, G., E RIOS, C. F.	Ferramentas empregadas pela Ftec para contornar as deficiências de formação dos alunos ingressantes nos cursos de Engenharia	2013

COSTA, M. J. M., FEITOSA FILHO, J. C., E JÚNIOR, J. B. B.	Inteligência Artificial, Blended Learning e Educação a Distância: Contribuições da IA na aprendizagem on-line a distância	2019
DORÇA, F., QUEIROZ, B., FERNANDES, M. A., E LOPES, C. R.	Um sistema inteligente multiagente para educação à distância	2002
GUERREIRO, A., E BARROS, D. M. V.	Novos desafios da educação a distância: programação e uso de Chatbots	2019
POZZEBON, E., FRIGO, L. B., E BITTENCOURT, G.	Inteligência artificial na educação universitária: quais as contribuições	2004
PRIMO, A. F. T., COELHO, L. R., PAIM, M. F. R., E REICHEL, D.	O uso de chatterbots na educação à distância	2000
SEMENSATO, M. R., FRANCELINO, L. D. A., E MALTA, L. S.	O uso da inteligência artificial na educação à distância	2015
SOUZA, J. E. F. D.; DA SILVA, K. C.; LOPES, D. C.; CINTRA, M. E.	Aplicações da inteligência artificial na resolução de problemas clássicos da educação a distância	2019
VIANA, T. A. D. M. N., E STHENIA, G. D. N.	Aplicação de técnicas de inteligência artificial na educação: O uso de chatterbots na educação à distância	2010
VICARI, R. M.	Tendências em inteligência artificial na educação no período de 2017 a 2030	2018
VICARI, R. M., PIMENTEL, M., SAMPAIO, F. F., E SANTOS, E. O.	Inteligência Artificial aplicada à Educação	2021

Fonte: elaborado pelo autor.

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – UMA REVISÃO DE LITERATURA

A inteligência artificial (IA) na educação a distância (EaD) se refere à aplicação de algoritmos e tecnologias de aprendizado de máquina para aprimorar a eficiência e eficácia do processo educacional em ambientes virtuais. Ela pode ser utilizada para melhorar a entrega de conteúdo, personalizar o ensino e fornecer feedback em tempo real aos alunos. A IA também pode ser aplicada na análise de dados educacionais para identificar padrões e tendências, permitindo que os educadores adaptem sua metodologia de ensino para melhor atender às necessidades dos alunos.

Nesse sentido, conforme Souza et al. (2019), a incorporação da IA na EaD tem o potencial de transformar a maneira como os alunos aprendem e como os educadores ensinam, proporcionando uma experiência de aprendizagem mais personalizada e eficiente. Segundo eles, "a ascensão tecnológica dentro de um contexto de tecnologias digitais de redes possibilitou, por meio da internet, a criação

de um novo ambiente de interação social capaz de relacionar indivíduos com interesses comuns, promovendo por meio da contribuição coletiva o compartilhamento eficaz de conteúdos e informações" (Souza et al., 2019).

Segundo Dorça et al. (2002), quando presente na EaD, a IA possibilita inúmeros benefícios, como a independência da sala de aula e a autonomia do estudante em ditar seu ritmo de aprendizado de acordo com suas necessidades pessoais, além de atingir muitas pessoas, o que, segundo eles, contribui para a democratização do conhecimento produzido e sistematizado pela humanidade.

Nessa linha de raciocínio, segundo Vacari et al. (2021) e Viana e Sthenia (2010), uma das principais vantagens da IA na EaD é a personalização do ensino. Com a utilização de algoritmos e análise de dados, é possível entender melhor as necessidades e habilidades de cada aluno e adaptar o conteúdo e a abordagem de ensino para atender às suas demandas específicas. Isso permite que os alunos aprendam no seu próprio ritmo, com um ensino mais direcionado e efetivo. Nesse sentido, o uso de chatterbots pode proporcionar um aprendizado personalizado, pois leva ao estudante da EaD a informação de acordo com as suas necessidades.

Para Vacari et al. (2021) os...

“chatterbots representam um grande potencial como agentes pedagógicos, pois possuem autonomia e desenvoltura para direcionar o assunto do estudo de forma natural, sem prender-se a respostas fixas e programadas para serem ativadas em determinados momentos, e talvez esta seja a característica que melhor os diferenciem dos agentes pedagógicos comuns. Além disso, o fato de possibilitar que estes sistemas assumam uma personalidade com a qual o estudante possa identificar-se facilmente aproxima o estudante do computador e de seus estudos. Desta forma, o uso de chatterbots em ambientes de Educação a Distância é uma área de estudo e pesquisa com muitas potencialidades” (Viana; Sthenia, 2010).

Em concordância com o pensamento de Viana e Sthenia (2010), Primo et al. (2000) e Guerreiro e Barros (2019) defendem a tese de que a programação de chatbots em processos educacionais é extremamente importante. Isso resolve, entre outras coisas, alguns problemas enfrentados por universidades que ministram cursos na modalidade EaD, como a personalização de serviços, adaptação de conteúdo para cada processo de aprendizagem e ajuda contínua. Isso vai de acordo com a mesma linha de pensamento de Vacari (2018) e Vacari et al. (2021). Enquanto monitoram o desempenho de cada aluno, permitindo o ensino customizado e a redução de tempo

e de custo, os chatbots podem estar presentes em diversos tipos de plataformas, facilitando as aplicações técnicas e favorecendo um ensino mais dinâmico.

Vacari (2018), ao fazer um levantamento usando termos relacionados à IA na educação presentes em teses e dissertações acadêmicas, constatou múltiplas aplicações da IA no contexto educacional a distância. De acordo com ela, a aplicação dessa tecnologia inclui: robótica educacional inteligente, aprendizagem baseada em jogos, aprendizagem colaborativa, sistemas tutores inteligentes, Massive On-line Open Courses (MOOCs), processamento de linguagem natural e jogos sérios, figura 01. Esses elementos se interligam, formando uma rede única capaz de levar uma educação personalizada ao estudante que opta por essa modalidade de ensino (Vacari, 2018).

Neste sentido, é importante ressaltar o pensamento de Costa, Feitosa Filho e Junior (2019). Para esses autores, a EaD se fortalece ao incorporar em sua arquitetura mecanismos tecnológicos modernos, principalmente aqueles que podem auxiliar na moderação, diminuindo a distância entre o aluno e o professor. Dada a necessidade de repensar as estratégias de aprendizagem, o ensino híbrido é essencial, pois reúne múltiplas tecnologias educacionais, como a IA, permite a personalização de atividades presenciais e a distância, levando em conta o nível e estilo de aprendizagem do estudante, sejam elas síncronas e assíncronas.

Dito isto, a tecnologia IA tem como objetivo fazer perguntas problemáticas aos alunos, arquivar suas respostas e avaliar seu desempenho, que pode ser entendido como exigências e incentivos de aprendizagem. Enfatizar as possibilidades e contribuições de ferramentas baseadas em IA pode, portanto, ajudar a expandir as possibilidades de os alunos interagirem com objetos de aprendizagem em um contexto de aprendizagem híbrida que surgiu com a pandemia da Covid-19 (Costa; Feitosa Filho; Junior, 2019).

Ainda sobre a visão de Costa, Feitosa Filho e Junior (2019), as diferentes plataformas usadas nos cursos à distância possibilitam um aumento expansivo da prática docente através do planejamento das ações pedagógicas, de novas estratégias de ensino, além de ampliar a comunicação e interação com os estudantes. Este é mais um dos benefícios que a IA pode proporcionar à educação a distância.

Figura 01: Termos relacionados a IA no contexto educacional por Vacari (2018).

Fonte: Vacari (2018 p. 16)

Sobre esta ótica, Pozzebon e Bittencourt (2004) focam em um ponto fundamental. Desde o surgimento dos primeiros cursos ofertados através de computadores, várias deficiências foram identificadas, e como consequência, comprometiam o bom andamento dos cursos EaD. De acordo esses autores, entre as principais deficiências estão a rigidez pedagógica, a falta de adaptabilidade às diferentes características do aluno e a falta de recursos didáticos. Para resolver essas deficiências, a tecnologia baseada em IA foi incorporada nos cursos para criar um sistema de tutores inteligentes, conforme evidenciou Vacari (2018) em sua pesquisa.

Essas técnicas permitiram a flexibilidade na modelagem das características do aluno e do comportamento do sistema. Enquanto isso, o rápido desenvolvimento das capacidades de computação gráfica possibilitou o desenvolvimento de sistemas capazes de prover interações complexas baseadas em recursos audiovisuais, oferecendo uma educação de mais qualidade, conforme disse Vacari et al. (2021) em seus manuscritos.

Por fim, corroborando com as teses descritas até aqui, Semensato e Malta (2015) afirmam que a IA pode ser usada para melhorar a entrega de conteúdo, por meio de assistentes virtuais que auxiliam os alunos na navegação e no acesso aos materiais de ensino. Isso pode facilitar a aprendizagem e aumentar a interação dos alunos com o conteúdo, além da possibilidade de fornecer feedback em tempo real. Com o uso de chatbots e outras ferramentas, é possível que os alunos recebam

orientações e correções instantâneas, o que pode ajudá-los a aprender mais rapidamente e melhorar seu desempenho.

VANTAGENS, DESVANTAGENS E DESAFIOS: REFLEXÕES ACERCA DA INSERÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO

A inteligência artificial (IA) pode trazer inúmeras vantagens para a educação, desde a personalização do ensino, passando pela identificação precoce de problemas de aprendizagem, até o fornecimento de feedbacks precisos aos estudantes e professores. A IA pode ser utilizada para analisar dados sobre o desempenho do aluno, identificar áreas em que o aluno precisa de ajuda e adaptar o conteúdo do curso de acordo com suas necessidades individuais. Além disso, a IA pode oferecer aos estudantes novas formas de interagir com o conteúdo, seja através de assistentes virtuais, chatbots ou jogos educacionais (Vacari, 2018).

No entanto, a IA também apresenta desvantagens e desafios significativos para os docentes e estudantes. Em primeiro lugar, há o risco de substituição dos professores por tecnologia, o que pode levar a uma perda de empregos e afetar a qualidade da educação. Além disso, a IA pode não ser capaz de lidar com as complexidades da interação humana que são essenciais para uma aprendizagem significativa, como a empatia e a compreensão contextual. A utilização da IA na educação pode levantar preocupações com privacidade e segurança de dados pessoais (Costa, Feitosa Filho e Junior, 2019).

Para que a IA possa ser inserida na educação e gerar uma aprendizagem significativa, os docentes e estudantes devem enfrentar desafios significativos. Por exemplo, é necessário treinar os professores para usar a IA de forma eficaz e garantir que eles possam integrar a tecnologia de forma adequada em suas práticas de ensino. Além disso, é importante considerar questões éticas e de privacidade ao coletar e usar dados de estudantes. Finalmente, é essencial entender que a IA não deve ser vista como uma solução única para todos os problemas da educação, mas sim como uma ferramenta que pode complementar e melhorar o trabalho dos professores e o aprendizado dos educandos.

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PRÁTICA: A PLATAFORMA QMÁGICO

A plataforma Qmágico é uma solução educacional completa que oferece ferramentas e objetos do conhecimento para auxiliar escolas e professores a melhorar a qualidade do ensino. Com uma metodologia pedagógica diferenciada, a plataforma utiliza tecnologias inovadoras para engajar os alunos e tornar o aprendizado mais efetivo. Além disso, a Qmágico oferece suporte personalizado para escolas e professores, com treinamentos, acompanhamento pedagógico e apoio técnico.

Afetada por muitas evasões em seus cursos à distância, o Centro Superior de Tecnologia TecBrasil Ltda, com vários campi no estado do Rio Grande do Sul, recorreu à tecnologia para enfrentar o problema, de acordo com Cemin et al. (2013), entre as tecnologias adotadas, destaca-se o uso da plataforma Qmágico, desenvolvida pela Eduqo, empresa que tem como objetivo fornecer soluções inovadoras para escolas e instituições educacionais. A Qmágico tem como foco fornecer um ensino personalizado ao aluno, conforme preza Vacari (2018) e Vacari et al. (2021), através de uma sala de aula invertida.

Para o aluno, uma das principais vantagens da plataforma Qmágico é sua ampla variedade de conteúdos educacionais, que cobrem diversas disciplinas e níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino médio. Os conteúdos são elaborados por uma equipe de profissionais especializados em educação e seguem as diretrizes curriculares nacionais. Além disso, a plataforma permite a personalização dos conteúdos, fazendo uso da IA, de acordo com as necessidades específicas de cada escola ou turma.

Em relação ao professor, segundo afirma Cemin et al. (2013), ele "poderá analisar diária, semanal ou mensalmente o desempenho do aluno através de gráficos e comparativos e realizar as intervenções necessárias para que o processo ensino-aprendizagem se torne efetivo" (Cemin et al., 2013). Isso só é possível porque a plataforma utiliza tecnologias avançadas de inteligência artificial (IA) para personalizar o aprendizado e melhorar o rendimento dos alunos. A plataforma utiliza algoritmos de aprendizagem de máquina para analisar o desempenho dos estudantes em atividades e avaliações, e oferecer sugestões de conteúdos e atividades que possam ajudá-los a superar suas dificuldades de aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inserção da inteligência artificial nos cursos de educação a distância tem se mostrado uma tendência em ascensão, com o propósito de tornar o processo de ensino e aprendizagem mais eficiente, personalizado e envolvente. As vantagens do uso da inteligência artificial nesse contexto são numerosas, como a possibilidade de oferecer objetos do conhecimento personalizados e adaptados às necessidades de cada aluno, a realização de avaliações mais precisas e a interação com recursos interativos e inovadores.

No entanto, também existem desafios e dificuldades a serem enfrentados na inserção da IA nos cursos de educação a distância. Um dos desafios é garantir a qualidade dos dados utilizados para treinar os algoritmos de aprendizado de máquina, bem como a transparência e a ética no uso da IA na educação. Além disso, é importante que os professores e alunos tenham uma formação adequada e apropriada para lidar com essa tecnologia, de forma a maximizar seus benefícios e minimizar seus riscos e limitações.

A inserção da inteligência artificial nos cursos de educação a distância representa um avanço significativo na melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem, mas deve ser abordada com cuidado e atenção aos desafios e limitações dessa tecnologia. A capacitação e o engajamento de professores e alunos são fundamentais para garantir que a inteligência artificial seja utilizada de forma responsável e efetiva na educação a distância.

REFERÊNCIAS

CEMIN, A. et al. Ferramentas empregadas pela Ftec para contornar as deficiências de formação dos alunos ingressantes nos cursos de Engenharia. In: **XLI Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia**, 2013.

COSTA, M. J. M.; FEITOSA FILHO, J. C.; JÚNIOR, J. B. B. Inteligência Artificial, Blended Learning e Educação a Distância: Contribuições da IA na aprendizagem on-line a distância. **TICs e EaD em Foco**, v. 5, n. 1, 2019.

DORÇA, F. et al. Um sistema inteligente multiagente para educação à distância. In: **XXII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, Sociedade Brasileira de Computação**, 2002.

GUERREIRO, A.; BARROS, D. M. V. Novos desafios da educação a distância: programação e uso de Chatbots. **Espaço Pedagógico**, v. 26, n. 2, p. 410-431, Passo Fundo, 2019.

POZZEBON, E.; FRIGO, L. B.; BITTENCOURT, G. Inteligência artificial na educação universitária: quais as contribuições. Campinas: **Revista CCEI**, v. 8, n. 13, p. 34-41, 2004.

PRIMO, A. F. T. et al. **O uso de chatterbots na educação à distância**. LEC/UFRGS Projeto: Rede Telemática para Formação de Educadores MEC/OEA. Porto Alegre, 2000.

SEMENSATO, M. R.; FRANCELINO, L. D. A.; MALTA, L. S. O uso da inteligência artificial na educação à distância. **Revista Cesuca Virtual: Conhecimento sem Fronteiras**-ISSN, 2318(4221), p. 29-40, 2015.

SOUZA, J. E. F. D.; DA SILVA, K. C.; LOPE, D. C.; CINTRA, M. E. **Aplicações da inteligência artificial na resolução de problemas clássicos da educação a distância**. 2019. Disponível em: <<https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/4825>>. Acesso em: 19 fev. 2023.

VIANA, T. A. D. M. N.; STHENIA, G. D. N. Aplicação de técnicas de inteligência artificial na educação: O uso de chatterbots na educação à distância. *Revista Pense Virtual*, v. 3, n. 5, 2010.

VICARI, R. M. **Tendências em inteligência artificial na educação no período de 2017 a 2030**: Sumário Executivo. Senai. Brasília. 52p, 2018.

VICARI, R. M. et al. Inteligência Artificial aplicada à Educação. Informática Na Educação; games, inteligência artificial, realidade virtual/aumentada e computação ubíqua. Porto Alegre: Sociedade Brasileira da Computação. **Série Informática na Educação CEIE-SBC**, v.7. Disponível em: <<https://ieducacao.ceie-br.org/inteligenciaartificial/>>. Acesso em: 19 fev. 2023.